

Ли Дунтао
студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет
КНР, г.Москва

РИСКИ КОРПОРАЦИИ "HUAWEI" НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

Аннотация. В статье рассматриваются основные риски, с которыми приходится сталкиваться корпорации Huawei. Рассмотрены меры, которые предпринимает компания для минимизации этих рисков. В этих целях проведен анализ стратегии риск-менеджмента компании Huawei

Ключевые слова: риск-менеджмент, виды рисков, стратегия, внешние рынки.

Li Dongtao,
master's student
Moscow Pedagogical State University
China, Moscow

RISK OF HUAWEI CORPORATION IN FOREIGN MARKETS

Abstract. The article discusses the main risks that Huawei Corporation has to face. The measures taken by the company to minimize these risks are considered. For these purposes, an analysis of Huawei's risk management strategy was carried out.

Key words: risk management, types of risks, strategy, foreign markets.

Компания «Huawei» – это мировой производитель и поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий¹⁰. Организация обладает масштабной инновационной структурой. Инновации являются ключом к улучшению возможностей компании по решению будущих проблем, так как Huawei всегда полагалась на инновации для достижения успеха. Но в будущем корпорации потребуются расширенное определение инноваций - о означает, что Huawei будет внедрять инновации на трех уровнях: фундаментальные инновации, смежные инновации и экосистемные инновации¹¹.

В связи с чем для «Huawei» особенно важно разработать качественную и эффективную стратегию риск-менеджмента. Рассмотрим,

¹⁰ Huawei в мире. URL:<https://www.huawei.ru/about/>

¹¹ Research and Innovation. URL: <https://www.huawei.com/en/annual-report/2023>

какие именно риски актуальны для компании и какие меры используются для их нивелирования

Прежде всего, важно отметить финансовый риск, с которым приходится сталкиваться компании «Huawei». Он заключается в том, что в ходе осуществления финансовой деятельности финансовое положение компании может оказаться неопределённым в виду разных причин.

Существует вероятность возникновения ущерба и убытков. При этом данный риск включает в себя несколько рискованных ситуаций и положений, которые могут в разной степени контролироваться руководством компании.

В системе управления рисками используется специализированная система бюджетного прогнозирования, которая помогает оценить краткосрочную ликвидность потребностей компании, определить возможности для поддержания хорошей структуры капитала и финансовой гибкости.

Следующий риск связан с иностранной валютой. Так как консолидированная отчётность компании представлена в юанях, возникают трудности с обработкой иностранных валют, а именно в них Huawei осуществляет продажи, закупки и финансирование бизнеса.

Для минимизации влияния этого риска на деятельность компании Huawei приняли решение ввести определенный набор политик, процедур и механизмов управления операционными ориентирами управления иностранной валютой.

Важно отметить подход компании «Huawei» к работе с социальными сетями¹². Организация уделяет внимание как интернационализации, так и локализации. «Huawei» используют разные площадки для ведения имиджа в социальных сетях. С их помощью они укрепляют влияние бренда, а также привлекают новых пользователей и клиентов с помощью грамотного и креативного маркетинга.

В текущих условиях для бизнеса Huawei особенно актуальна внешнеполитическая обстановка¹³. Это обусловлено тем, что деятельность компании по производству мобильных телефонов подвержена глобальному риску из-за поставок чипов и введенных американских санкций.

Китайская промышленность по производству микросхем в настоящее время отстает от США, но быстро сокращает отставание. Из-за патентных ограничений на литографическую машину и программное обеспечение для проектирования, необходимых для производства чипов, поставки чипов для Huawei всегда были ограничены.

12 Южуан Л. Исследование управления рисками Huawei в отношении имиджа бренда // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 837-838.

13 Платонова Е.Д., Кузнецова Е.Г., Игнатъева Е.А. Риски в глобальной экономике: основные тренды и виды // Роль банковского и реального сектора в решении проблем социально-экономического развития: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2017. С. 61-67.

Важно отметить, что компании «Huawei» удается гибко адаптировать контент и маркетинговые стратегии для различных стран, что делает аудиторию лояльнее к бренду. Таким образом они исключают риск негативного имиджа бренда в социальных сетях, а также оперативно и качественно реагируют на вопросы аудитории, организовывая качественное взаимодействие.

Компания демонстрирует избирательный подход к соблюдению законов стран, в которых она ведет бизнес, что ставит под сомнение ее легитимность. Наиболее заметным стал арест финансового директора Huawei в Канаде в конце 2018 года в связи с предполагаемыми попытками обойти санкционное законодательство США. Впоследствии Министерство торговли США внесло компанию в черный список, хотя условия запрета до сих пор не ясны.

В августе появились сообщения о том, что руководители Huawei в Африке помогали своим правительствам шпионить за политическими оппонентами.

Реальность такова, что китайское правительство рассматривает китайские компании как продолжение государства, нравится им это или нет. Во многих случаях интересы КПК и китайских компаний совпадают: повышение прибыли, масштабирование, содействие экономическому развитию страны и т. д.

На сегодняшний день глобальная экономическая среда представляется все более неопределенной, внешняя среда меняется, а к компаниям предъявляются все больше требований в области риск-менеджмента. Чтобы качественно существовать и вести свою деятельность, организациям необходимо предпринимать большие усилия для минимизации рисков и сокращения влияния внешних факторов на свою деятельность. Данное исследование показывает, что компания «Huawei» качественно справляется с этой задачей и обладает достаточно сильной стратегией риск-менеджмента.

Использованные источники:

1. Платонова Е.Д., Кузнецова Е.Г., Игнатьева Е.А. Риски в глобальной экономике: основные тренды и виды// Роль банковского и реального сектора в решении проблем социально-экономического развития: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2017. С. 61-67.
2. Южуан Л. Исследование управления рисками Huawei в отношении имиджа бренда //Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 837-838.
3. Huawei в мире. URL:<https://www.huawei.ru/about/>
4. Research and Innovation. URL: <https://www.huawei.com/en/annual-report/2023>